

MINISTERIO
de EDUCACIÓN
REPÚBLICA DE CUBA

GESTIÓN CIENTÍFICA
en el Desarrollo Educativo Local y Comunitario

Estrategia de integración de la Inteligencia Artificial en los procesos educativos

Sala Digital Inteligente

“Dra. Marta María Valdés López”

“Historia, Arte y Programación”

Lic. Rafael Jesús Quetglas Pérez

Dr. C Gustavo Deler Ferrera

Dr. C Luis Angel Santana Garriga

M. Sc. Fernando Ortega Cabrera

Autores

Lic. Rafael Jesús Quetglas Pérez

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0134-859X> Institución: Proyecto Gestión científica en el desarrollo educativo local y comunitario

Dr. C Gustavo Deler Ferrera

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4444-3095> Institución: Proyecto Gestión científica en el desarrollo educativo local y comunitario

Dr. C Luis Angel Santana Garriga

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6969-4926> Institución: Proyecto Gestión científica en el desarrollo educativo local y comunitario

M. Sc. Fernando Ortega Cabrera

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9006-0087> Institución: Dirección Nacional de Tecnología Educativa del Ministerio de Educación de Cuba

Colaboradores

Esta estrategia ha sido posible gracias al valioso aporte de un equipo multidisciplinario de profesionales e instituciones comprometidas con la investigación, docencia y formación y la integración de la inteligencia artificial en el sistema de enseñanza-aprendizaje cubano.

A continuación, se reconocen los principales colaboradores.

Investigadores

Dr. C. Ana María González Soca

Cargo: Profesora

Dr. C. Maritza Costa Bravo

Cargo: Profesora

M. Sc. Raquel Eulalia Flores Linares

Cargo: Profesora

M. Sc. Eneida Crespo Morales

Cargo: Profesora

M. Sc. Regla Alburquerque Fernández

Cargo: Profesora

M. Sc. Ramon Octavio Polanco Paredes

Cargo: Profesor

M. Sc. Luisa María Cuevas Estévez

Cargo: Profesora

Instituciones educativas

Dirección Nacional de Tecnología Educativa del Ministerio de Educación de Cuba

Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona

CONTENIDO

FUNDAMENTACIÓN	1
OBJETIVOS GENERALES	3
METODOLOGÍA	3
CRONOGRAMA GENERAL (POR EJE)	3
RESULTADOS ESPERADOS	4
INVENTARIO TECNOLÓGICO	4
1. Computadoras y dispositivos móviles	4
2. Conectividad	4
3. Producción Audiovisual.....	4
4. Pantallas y televisores	4
ESCENARIOS TECNOLÓGICOS	5
PLAN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y TÉCNICA	5
1. Modelo de financiamiento multifuente.....	5
2. Estrategia de mantenimiento técnico descentralizado	6
3. Alianzas estratégicas para la producción y la innovación	6
4. Gobernanza y monitoreo de la sostenibilidad	6
ENFOQUE EN LA PROTECCIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD	7
1. Fundamentación legal.....	7
2. Principios para el tratamiento de datos en sistemas de IA.....	7
3. Directrices de implementación en la Sala Digital Inteligente.....	8
AGENTES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVAS PROPUESTAS PARA ESTA ESTRATEGIA	9
1. Tipos de inteligencia artificial a trabajar	9
2. Contexto online	9
3. Adaptación al contexto offline	11
INTEGRACIÓN DE LA IA CON EL CURRÍCULO CUBANO	11
1. Diagnóstico y puntos de integración priorizados.....	12
Ejemplos de actividades para la vinculación inmediata de la IA por asignaturas:.....	12
Ejemplos de actividades para la vinculación inmediata de la IA por niveles educativos:	29
Otras actividades pueden ser:	30
2. Mecanismos de integración curricular.....	30
3. Operacionalización en la planificación docente	31
4. Evaluación del impacto curricular	31
EJE ESTRATÉGICO A DESARROLLAR	32
1. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE	32
Acción 1: Programa de formación docente en IA generativa y ética digital	32
Acción 2: Talleres prácticos sobre uso de IA en planificación de clases y evaluación	32
Acción 3: Diplomado en “IA aplicada a la educación cubana”	33
Acción 4: Capacitación en producción de contenidos audiovisuales con IA	33
Acción 5: Creación de comunidades de práctica docente para compartir experiencias de IA.....	33

Acción 6: Formación en competencias digitales para docentes de educación especial y primera infancia	33
RESULTADO ESPERADO DE ESTE EJE ESTRATÉGICO.....	34
2. INNOVACIÓN EN PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE	34
Acción 7: Implementar asistentes virtuales de apoyo al aprendizaje	34
Acción 8: Uso de IA para personalizar contenidos según estilos de aprendizaje.....	34
Acción 9: Integrar IA en actividades de programación y robótica educativa	35
Acción 10: Aplicar IA en la creación de recursos interactivos para historia y arte.....	35
Acción 11: Desarrollar proyectos de aprendizaje activo con IA en preuniversitario	35
Acción 12: Usar simuladores educativos con IA para ciencias naturales y matemáticas.....	35
RESULTADO ESPERADO DE ESTE EJE ESTRATÉGICO.....	36
3. GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DIRECCIÓN EDUCATIVA.....	36
Acción 13: Implementar sistemas de análisis de datos educativos con IA para la toma de decisiones	36
Acción 14: Uso de IA para monitorear indicadores de calidad educativa en tiempo real	36
Acción 15: Gestión de recursos tecnológicos	36
Acción 16: Crear dashboards inteligentes para directivos escolares	37
Acción 17: Capacitación de directivos en ética y gobernanza de la IA en educación.....	37
Acción 18: Integrar IA en procesos de inspección y evaluación institucional.....	37
RESULTADO ESPERADO DE ESTE EJE ESTRATÉGICO.....	38
4. INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS TECNOLÓGICOS	38
Acción 19: Optimizar conectividad para balancear uso de dongles y wifi institucionales	38
Acción 20: Implementar aulas híbridas con TV inteligentes y pizarras digitales conectadas a IA.....	38
Acción 21: Crear laboratorios de IA en secundaria y preuniversitario con laptops y tablets	38
Acción 22: Uso del set de grabación para producir clases virtuales.....	39
Acción 23: Aplicar realidad aumentada con IA	39
RESULTADO ESPERADO DE ESTE EJE ESTRATÉGICO.....	39
5. INVESTIGACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN	39
Acción 24: Diseñar un proyecto de investigación sobre impacto de IA en la enseñanza-aprendizaje ..	39
Acción 25: Publicar artículos científicos en revistas cubanas e internacionales sobre las experiencias de esta estrategia.....	40
Acción 26: Crear un repositorio de buenas prácticas en IA educativa	40
Acción 27: Establecer convenios con universidades pedagógicas para replicar la estrategia	40
Acción 28: Evaluar periódicamente la efectividad de las acciones con métricas de aprendizaje.....	40
Acción 29: Escalar la Sala Digital Inteligente como modelo nacional en cada provincia.....	41
RESULTADO ESPERADO DE ESTE EJE ESTRATÉGICO.....	41

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FUNDAMENTACIÓN

La Sala Digital Inteligente “Dra. Marta María Valdés López”, entendida como

Escenario inclusivo donde se integra en un ecosistema de enseñanza-aprendizaje variadas tecnologías de avanzada, cuyo fin es contribuir a la alfabetización informacional y mediática, fomentando adecuados niveles de cultura digital con acciones que desarrollen las competencias necesarias dentro de las secuencias didácticas del proceso educativo, asumiendo una metodología innovadora activa para consolidar el uso de dispositivos, recursos y servicios digitales incorporados en las clases con conectividad, interactividad, automatización, colaboración, evaluación continua, y atención a la diversidad, según los espacios formativos curriculares de los tipos de públicos

(Deler Ferrera, Santana Garriga & Quetglas Pérez, 2025)

Por su alcance es considerada la primera experiencia tecnopedagógica de su tipo en el Ministerio de Educación de Cuba y se constituye como un espacio pionero para la investigación, experimentación y aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en los procesos educativos. Por lo que es considerado uno de los resultados del “Polígono de investigación, docencia y formación” del proyecto Gestión Científica en el desarrollo educativo local y comunitario.

La estrategia que aquí se presenta surge como resultado cooperado de investigaciones previas y experiencias acumuladas en el ámbito de la informatización educativa y la innovación pedagógica, respaldadas por profesionales capacitados en tecnologías emergentes y digitales como la IA generativa.

Los programas complementarios desarrollados en la Sala; (1. Descubriendo la tecnología inteligente, 2. Descubriendo la inteligencia artificial en la educación digital y 3. Inteligencia artificial aplicada al aprendizaje activo: una nueva mirada en la educación preuniversitaria), constituyen referentes principales que demuestran la pertinencia y aplicabilidad de la IA en diferentes educaciones. Estas investigaciones han evidenciado que la IA no solo potencia el aprendizaje activo, sino que también favorece la personalización de contenidos, la inclusión de educandos con necesidades educativas especiales y la formación continua de docentes.

Asimismo, estudios recientes en el ámbito iberoamericano y cubano, destacan la necesidad de integrar la IA en la educación como herramienta para la innovación pedagógica, la gestión institucional y la equidad en el acceso al conocimiento. En Cuba, iniciativas como el modelo de lenguaje “IA en Cecilia” muestran el avance nacional en el desarrollo de soluciones propias, lo cual refuerza la viabilidad de esta estrategia en el contexto educativo.

La fundamentación de esta propuesta se sostiene en tres pilares:

1. Base científica y pedagógica: la estrategia se apoya en investigaciones publicadas que validan el impacto positivo de la IA en la enseñanza-aprendizaje, la formación docente y la gestión educativa.
2. Capacitación profesional: contamos con un equipo multidisciplinario de doctores, másteres y licenciados en tecnologías educativas y en IA generativa, lo que garantiza la calidad y sostenibilidad del proyecto.
3. Infraestructura tecnológica disponible: la Sala Digital Inteligente dispone de conectividad, dispositivos móviles, pizarras digitales, TV híbridos, set de grabación y plataformas virtuales como Moodle, que permiten aplicar la estrategia en los cuatro escenarios definidos por el MINED.

En este sentido, la estrategia no se limita a un escenario aislado, sino que está pensada para ser replicable, adaptándose a las condiciones de cada territorio y nivel educativo. Las 30 acciones organizadas en 5 ejes estratégicos (formación docente, innovación pedagógica, gestión educativa, infraestructura tecnológica e investigación/replicabilidad) constituyen un plan integral que articula la teoría con la práctica, la investigación con la acción y la innovación con la sostenibilidad.

OBJETIVOS GENERALES

1. Incorporar la IA en los procesos de enseñanza-aprendizaje, formación docente y dirección escolar.
2. Garantizar la inclusión y accesibilidad en todos los niveles educativos según el currículo cubano.
3. Optimizar el uso de recursos tecnológicos disponibles en las instituciones educativas.
4. Generar evidencia científica sobre el impacto de la IA en la educación cubana.

METODOLOGÍA

La estrategia se organiza en 5 ejes estratégicos y 30 acciones concretas, cada una con descripción, periodo de ejecución y actividades específicas.

- Eje 1: Formación y capacitación docente
- Eje 2: Innovación en procesos de enseñanza-aprendizaje
- Eje 3: Gestión tecnológica y dirección educativa
- Eje 4: Infraestructura y escenarios tecnológicos
- Eje 5: Investigación, implementación y evaluación

Cada acción se desarrolla en ciclos de trabajo de entre 5 y 12 semanas, con actividades prácticas, talleres, proyectos piloto y evaluaciones periódicas.

CRONOGRAMA GENERAL (POR EJE)

EJE ESTRATÉGICO	PERIODO ESTIMADO	ACCIONES PRINCIPALES
Formación y capacitación docente	5–12 semanas	Diplomados, talleres, comunidades de práctica
Innovación en procesos de enseñanza-aprendizaje	6–12 semanas	Asistentes virtuales, simuladores, robótica educativa
Gestión tecnológica y dirección educativa	5–9 semanas	Monitoreo de calidad, ética y gobernanza
Infraestructura y escenarios tecnológicos	6–10 semanas	Aulas híbridas, laboratorios de IA, RA aplicada
Investigación, implementación y evaluación	8–12 semanas	Publicaciones, convenios, repositorio nacional

RESULTADOS ESPERADOS

- Docentes capacitados en IA generativa, ética digital y producción de contenidos interactivos.
- Educandos beneficiados con recursos personalizados, simuladores y proyectos de aprendizaje activo.
- Directivos fortalecidos en gestión educativa con datos en tiempo real y gobernanza de IA.
- Infraestructura optimizada con aulas híbridas, laboratorios de IA y conectividad balanceada.
- Investigación científica consolidada con publicaciones, repositorios y convenios nacionales.
- Replicabilidad nacional garantizada mediante la expansión del modelo de Sala Digital Inteligente en todas las provincias.

INVENTARIO TECNOLÓGICO

1. Computadoras y dispositivos móviles

- PC de escritorio
- Laptops
- Móvil Redmi A9 con líneas de datos de 20GB
- Tablets Amazon Fire (conectables a wifi institucional o dongles)
- Tablets D.WORLD con líneas de 6GB de datos móviles

2. Conectividad

- 10 MB de ancho de banda para red institucional (8 PC y 8 laptops)
- Wifi institucional con proxy
- 40 dongles con 20GB de conexión de datos cada uno (hasta 8 usuarios por dongle)

3. Producción Audiovisual

- Set de grabación completo con cámara Sony
- Juego de luces profesionales
- Micrófonos y accesorios de sonido
- Cortadores de fondo (pantallas verdes, fondos intercambiables)
- Webcams de 1080p

4. Pantallas y televisores

- TV Smart LG
- TV Smart Samsung
- TV Smart Premier (con sistema operativo Android)
- Pizarra interactiva Hite Visión

ESCENARIOS TECNOLÓGICOS

- Aulas equipadas con TV híbridos
- Aulas con docentes y educandos usando dispositivos móviles
- Laboratorios de computación y aulas tecnológicas
- Sala Digital Inteligente

PLAN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y TÉCNICA

La permanencia y escalabilidad de la estrategia de Integración de la IA en el sistema educativo depende de un modelo de sostenibilidad que trascienda el proyecto piloto. Este plan se articula sobre cuatro pilares fundamentales: financiamiento diversificado, mantenimiento técnico descentralizado, alianzas estratégicas y una autonomía definida.

1. Modelo de financiamiento multifuente

Para garantizar los recursos necesarios para la reposición, actualización y expansión de la infraestructura, se implementará un modelo que combine fuentes de financiamiento estatales y colaborativas:

- Financiamiento base estatal: el presupuesto permanente del MINED constituirá la fuente principal para cubrir los costos operativos básicos, incluyendo:
 - Reposición gradual de hardware (laptops, tablets, periféricos).
 - Actualizaciones de software de código abierto y desarrollo de aplicaciones nacionales.
 - Adquisición de repuestos y componentes para mantenimiento.
- Alianzas estratégicas: se establecerán convenios de colaboración con:
 - ETECSA: para la conectividad, priorizando paquetes de datos educativos asequibles, optimización del ancho de banda y soporte técnico en redes.
- Financiamiento externo no estatal: se gestionará de forma activa y regulada la captación de recursos adicionales a través de:
 - Proyectos de colaboración internacional: con organismos y fundaciones que apoyen la educación y la tecnología.
 - Convenios con empresas mixtas: Bajo el marco de la Responsabilidad Social Empresarial, para la donación de equipos, financiamiento de proyectos específicos o capacitación especializada.

2. Estrategia de mantenimiento técnico descentralizado

Para asegurar la operatividad continua de la infraestructura tecnológica, se implementará un modelo de mantenimiento escalonado y basado en capacidades locales:

- Formación de capacidades técnicas locales: la estrategia incluye la formación y certificación de técnicos y especialistas a nivel municipal y provincial. Estos recursos locales serán responsables del mantenimiento de primer nivel, que incluye:
 - Limpieza y conservación física de los equipos.
 - Reinstalación de sistemas operativos y software básico.
 - Diagnóstico y solución de incidencias comunes.
 - Gestión básica de la red local.
- Estructura de soporte escalonado: se creará una pirámide de soporte técnico:
 - Nivel 1 (municipal): técnicos locales formados en la estrategia.
 - Nivel 2 (provincial): especialistas de las direcciones provinciales de educación y joven club, con mayores competencias.
 - Nivel 3 (nacional): equipo de soporte especializado del MINED central y sus aliados empresariales (ETECSA, UCI), para atender fallos complejos y desarrollar soluciones.
- Protocolos de actualización y obsolescencia: Se definirán protocolos claros para la actualización de software y la gestión de equipos obsoletos, priorizando el uso de software de código abierto y la reutilización de componentes.

3. Alianzas estratégicas para la producción y la innovación

La sostenibilidad a largo plazo está ligada a la soberanía tecnológica. Por ello, se priorizarán alianzas que fomenten el desarrollo:

- Convenios con la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) y Universidad Pedagógica Nacional: Para que los educandos desarrollen proyectos de grado y prácticas preprofesionales enfocadas en la creación y mantenimiento de herramientas de IA educativa, y para la formación continua de los técnicos locales.

4. Gobernanza y monitoreo de la sostenibilidad

La implementación de este plan será dirigida y monitoreada por el MINED, con representación de los organismos aliados para:

- Aprobar y dar seguimiento al plan de adquisiciones y mantenimiento.
- Gestionar las relaciones con los colaboradores nacionales e internacionales.

- Auditar el uso de los recursos y el impacto de las inversiones.
- Ajustar la estrategia de sostenibilidad en función de los resultados y el contexto.

ENFOQUE EN LA PROTECCIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD

La integración de la Inteligencia Artificial (IA) en los procesos educativos se realiza en estricto cumplimiento del marco jurídico cubano, que tiene como principio fundamental la protección de los datos personales, la privacidad de las personas y la ciberseguridad nacional. Este enfoque garantiza que el uso de las tecnologías sea un instrumento para el desarrollo social y la defensa de la soberanía, en correspondencia con la Política para la Transformación Digital, la Agenda Digital Cubana y la Estrategia de Inteligencia Artificial.

1. Fundamentación legal

El uso de la IA en el ámbito educativo se sujeta a lo dispuesto en las siguientes normas:

- Decreto Ley No. 370/ 2018 “Sobre la informatización de la sociedad en Cuba”: Establece que el Estado promueve el uso de las TIC para propiciar la informatización de la sociedad, con el objetivo de modernizar coherentemente todas sus esferas y contribuir al desarrollo económico y social, garantizando la seguridad requerida. Este decreto sienta las bases para un proceso ordenado y masivo que salvaguarda la información y el conocimiento.
- Decreto No. 360/2019 “Sobre la seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la defensa del ciberespacio nacional”: Define el marco para la protección de la infraestructura tecnológica y los datos frente a amenazas cibernéticas, alineado con el objetivo constitucional de contrarrestar agresiones y preservar la seguridad nacional.
- Decreto No. 42/2021 “Reglamento General de telecomunicaciones y las tecnologías de la información y las comunicaciones”: Desarrolla las condiciones y requisitos técnicos para la prestación de servicios de telecomunicaciones, asegurando su operación confiable y segura.
- Ley 162/2023 Ley de “Comunicación Social” regula en el capítulo 4 todo lo que tiene que ver con la generación de contenido en el ciberespacio
- La Ley No. 149/2022, "De Protección de Datos Personales", establece regulaciones sobre la obtención, almacenamiento y gestión de datos personales en Cuba, garantizando derechos a los ciudadanos sobre su información.

2. Principios para el tratamiento de datos en sistemas de IA

Todo proyecto que implique el procesamiento de datos personales de educandos, docentes y personal administrativo mediante IA deberá regirse por los siguientes principios:

- Finalidad educativa legítima: los datos recopilados solo serán utilizados para los fines específicos, explícitos y legítimos definidos en los proyectos educativos, en consonancia con los objetivos del sistema de enseñanza cubano.
- Minimización de datos: solo se recopilarán y procesarán los datos estrictamente necesarios para el propósito declarado del sistema de IA, evitando la obtención de información superflua o excesiva.
- Seguridad y confidencialidad: se implementarán medidas técnicas y organizativas proporcionales al riesgo, para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos, protegiéndolos contra accesos no autorizados, pérdida o destrucción. Esto incluye el fomento de sistemas de datos con condiciones tecnológicas y respaldo adecuados, como se promueve en el Decreto-Ley 370.
- Soberanía tecnológica y localización de datos: priorizando la Agenda Digital Cubana, se incentivará el uso de soluciones tecnológicas nacionales y el hospedaje de datos en servidores ubicados en el territorio nacional, siempre que sea técnicamente viable, para fortalecer la soberanía tecnológica.
- Transparencia y educación digital: la comunidad educativa será informada sobre el uso de la IA y el tratamiento de sus datos. Paralelamente, se fomentará la educación y cultura digital para formar usuarios conscientes de sus derechos y responsabilidades en el ciberespacio.

3. Directrices de implementación en la Sala Digital Inteligente

Para materializar estos principios en la operación diaria de la Sala Digital Inteligente y sus proyectos, se establecen las siguientes directrices prácticas:

DIRECTRIZ	APLICACIÓN PRÁCTICA EN PROYECTOS DE IA
Evaluación de impacto	Realizar una evaluación de riesgos para la privacidad antes de implementar cualquier herramienta de IA que procese datos personales.
Gestión de accesos	Establecer controles estrictos de autenticación y autorización, limitando el acceso a los datos según el principio de menor privilegio.
Contratos con proveedores	Asegurar que los acuerdos con desarrolladores o proveedores de servicios de IA incluyan cláusulas de protección de datos y confidencialidad.
Capacitación continua	Formar a docentes y directivos en ética digital y gobernanza de la IA, incluyendo la identificación y manejo seguro de datos sensibles.
Protocolos ante incidentes	Contar con un plan de respuesta para posibles brechas de seguridad, que incluya la notificación a las autoridades competentes según la ley.

AGENTES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVAS PROPUESTAS PARA ESTA ESTRATEGIA

1. Tipos de inteligencia artificial a trabajar

INTELIGENCIA ARTIFICIAL	APLICACIÓN EDUCATIVA
IA Generativa (IAG)	Creación de contenidos educativos, generación de ejercicios, simulaciones y materiales personalizados.
IA Predictiva	Predicción del rendimiento académico, detección temprana de abandono escolar.
IA Adaptativa	Plataformas de aprendizaje adaptativo que modifican el nivel de dificultad según el progreso del educando.
IA Conversacional	Tutorías virtuales, resolución de dudas, acompañamiento en plataformas digitales.
IA de Visión computacional	Reconocimiento de escritura manuscrita, análisis de gestos en clases virtuales, corrección automática de exámenes visuales.
IA de Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN)	Traducción automática, análisis de textos, corrección gramatical.
IA Robótica	Robots asistentes en aulas, apoyo a educandos con necesidades especiales.

2. Contexto online

TEMÁTICA	INTELIGENCIA ARTIFICIAL	APLICACIÓN EDUCATIVA
Introducción a la Inteligencia Artificial	Machine Learning for Kids	Plataforma que acerca a los educandos a entrenar modelos simples de ML con una interfaz amigable. Es ideal para introducir conceptos de IA y programación en niveles escolares
Educación interactiva y didáctica	Cuenti:	IA que crea cuentos personalizados. Favorece la enseñanza de lectura y escritura en niveles básicos
	Teachy	Plataforma que genera explicaciones y ejercicios. Apoya a los docentes en reforzar contenidos y a los educandos en practicar.
	Twee	Diseñada para profesores de inglés, genera ejercicios y actividades interactivas. Muestra el potencial de la IA para personalizar la enseñanza de lenguas extranjeras.
	Duolingo	Plataforma muy popular para aprender idiomas de forma gamificada. En educación fomenta la práctica autónoma, la motivación y el aprendizaje progresivo mediante ejercicios interactivos y retroalimentación inmediata.

Asistentes generales y de productividad	Deepseek	IA de razonamiento avanzado que ayuda a resolver problemas complejos y generar explicaciones claras. En educación puede apoyar en investigación y análisis crítico.
	Copilot Microsoft	Asistente integral que apoya en redacción, organización y búsqueda de información. Es útil para educandos y docentes en tareas académicas y gestión de proyectos.
	Kimi	Chatbot de IA que responde preguntas y genera textos. Puede servir como apoyo rápido para educandos en dudas cotidianas.
	Websim	Simulador de IA que permite crear entornos interactivos. En educación fomenta el aprendizaje exploratorio y la experimentación.
Investigación y referencias académicas	Humata	Analiza documentos y responde preguntas sobre ellos. Ideal para educandos que necesitan comprender textos largos rápidamente
	Wolfram-Alpha	Motor de conocimiento computacional que resuelve problemas matemáticos y científicos. Es un recurso clave para clases de matemáticas y física.
	Elicit	Herramienta de investigación que organiza literatura científica. Facilita la búsqueda de artículos y la síntesis de información académica.
	Edtk	Plataforma de IA para educación que genera recursos didácticos. Ayuda a los docentes a preparar materiales personalizados.
	Bibguru	Generador automático de citas y bibliografías. Simplifica el trabajo de los educandos en la elaboración de referencias académicas.
	Researchrabbit	Organiza y visualiza redes de investigación. Es útil para educandos y académicos que trabajan en proyectos colaborativos.
Creatividad y diseño	Autodraw	Convierte bocetos en dibujos digitales. En educación artística ayuda a educandos a expresar ideas visuales fácilmente.
	Leonardo.ai	Generador de imágenes creativas. Puede apoyar en proyectos escolares de diseño, arte y comunicación visual.
	Gamma	Crea presentaciones interactivas con IA. Es útil para educandos y docentes al preparar exposiciones dinámicas
	Invideo.io	Generador de videos educativos. Permite crear material audiovisual atractivo para clases y proyectos.
	Canva, Magic Write, Magic Design	Herramientas para crear presentaciones, carteles y materiales visuales de alta calidad. Facilitan la preparación de contenidos atractivos y accesibles para clases y proyectos.
	Imlolman (TicTacToe AI)	IA que juega al tres en raya. Puede usarse para enseñar lógica y estrategias básicas.

Juegos y aprendizaje lúdico	Nanobnana	Juego interactivo con IA. Promueve el aprendizaje lúdico y el pensamiento creativo.
Programación y desarrollo	LLamacoder	IA que genera y explica código. Es útil para educandos de informática que aprenden programación.
	Gitmind	Herramienta de mapas mentales y diagramas. Facilita la organización de ideas y proyectos educativos.
Colaboración y comunidades de práctica	Padlet	Permite crear murales digitales colaborativos donde docentes y educandos comparten recursos, experiencias y buenas prácticas. Favorece el aprendizaje social y la construcción colectiva del conocimiento.
Evaluación y retroalimentación	Google Forms / Microsoft Forms	Herramientas para crear encuestas, cuestionarios y rúbricas de evaluación. El análisis básico de respuestas puede incorporar IA para identificar patrones y mejorar la retroalimentación

3. Adaptación al contexto offline

TEMÁTICA	INTELIGENCIA ARTIFICIAL	APLICACIÓN EDUCATIVA
(IA local)	LM Studio	Plataforma que permite ejecutar modelos de lenguaje grandes (LLMs) directamente en la computadora, sin necesidad de conexión permanente
Producción Audiovisual Educativa	OBS Studio	Software para grabación y transmisión en vivo, útil en clases híbridas o para crear contenidos educativos. Se integra con equipos físicos de grabación para mayor calidad.
	Filmora	Editor de video sencillo y potente que permite crear materiales audiovisuales educativos. Facilita la producción de tutoriales, clases grabadas y proyectos multimedia.

INTEGRACIÓN DE LA IA CON EL CURRÍCULO CUBANO

Principio rector: la integración de la Inteligencia Artificial en los procesos educativos no constituye un fin en sí mismo, sino un medio para potenciar el cumplimiento de los objetivos formativos e instructivos del currículo nacional cubano. Su implementación se diseña para complementar y adaptar los métodos pedagógicos tradicionales, enriqueciendo la práctica docente y personalizando las experiencias de aprendizaje, sin sustituir los fundamentos didácticos del sistema educativo.

1. Diagnóstico y puntos de integración priorizados

Partiendo de un diagnóstico basado en la experiencia pedagógica y proyectos piloto, se han identificado contenidos y objetivos curriculares con alta susceptibilidad de ser potenciados con IA. Este diagnóstico constituye la base para la integración y será formalizado en un mapeo exhaustivo.

Ejemplos de actividades para la vinculación inmediata de la IA por asignaturas:

EDUCACIÓN ESPECIAL		
Nombre de la actividad: Tacto y sonido: descubriendo los animales		
Asignatura/disciplina: El Mundo en que Vivimos (Conocimiento del medio)	Grado: Primaria (Grupo de 1ro a 4to grado, adaptado a niveles de comunicación individuales).	Tipo de actividad: Clase
Herramienta de IA a utilizar: Aplicación para tablet o móvil con reconocimiento de imagen e inteligencia artificial que pueda identificar objetos y generar una descripción de texto, la cual será leída por un lector de pantalla (como VoiceOver en iOS o TalkBack en Android) conectado a una salida de voz y vibraciones (bocina).		

Descripción de la base orientadora de enseñanza-aprendizaje

Objetivo instructivo: Que los educandos logren identificar y asociar el nombre de al menos tres animales (p.ej., gato, perro, pájaro) mediante el tacto de figuras táctiles y el uso de una herramienta de IA que confirme verbal y táctilmente su descubrimiento.

Objetivo educativo: Fomentar la autonomía, la curiosidad y la interacción con la tecnología como medio para acceder a la información.

Acciones a dominar por el educando:

Explorar táctilmente una figura/objeto.

Colocar el objeto frente a la cámara de la tableta de forma estable.

Esperar la confirmación táctil (vibración) y auditiva (a través de su audífono o implante coclear, si es usuario, o mediante la percepción de vibraciones del altavoz).

Realizar una seña o gesto concreto (p.ej., levantar la mano, tocar un pictograma en su comunicador) para indicar reconocimiento.

Explicación de la acción digital en secuencia didáctica

Tarea de aprendizaje: "Vamos a ser detectives de animales con nuestra tableta mágica".

Preparación (Docente y Educando): El docente guía las manos del educando hacia la tableta, que está sobre una base antideslizante. El docente coloca una figura táctil de un gato en las manos del educando.

Exploración Táctil: El educando explora la figura táctil del gato. El docente, mediante tacto (toques en la espalda, mano) o un sistema de comunicación como señas táctiles, le indica que es el turno de "preguntarle a la tableta".

Interacción con la IA: El docente guía la mano del educando para que coloque la figura táctil delante de la cámara de la tableta. La aplicación de IA, previamente abierta, identifica la figura y genera el texto: "Es un gato".

Retroalimentación Accesible: El Lector de Pantalla (VoiceOver/TalkBack) anuncia la palabra "GATO" en voz alta. Simultáneamente, la tableta vibra en un patrón preestablecido (por ejemplo, dos vibraciones cortas) para señalar el acierto. Si el educando usa una pantalla braille, se mostrará la palabra.

Asociación y Confirmación: El docente refuerza la asociación haciendo la seña táctil para "gato" en la palma del educando inmediatamente después de que la tableta dé la respuesta. Luego, anima al educando a repetir la seña o a buscar la siguiente figura (por ejemplo, un perro) para continuar el proceso.

Cierre de las acciones digitales

El docente guía la mano del educando para presionar el botón de apagado de la tableta o para colocar el dispositivo en su base de carga. Realiza una seña táctil general que signifique "muy bien" o "terminado" en la espalda o el brazo del educando. Luego, de manera ordenada, se invita a los alumnos a guardar los dispositivos en una caja designada para continuar con otras actividades de la clase, como una canción con vibraciones o la exploración de un cuento táctil.

No olvidar cómo evaluar

La evaluación será cualitativa, continua y formativa, centrada en el proceso y no solo en el resultado final.

Criterios de evaluación:

Participación e Interés: ¿Muestra el educando disposición para tocar las figuras y interactuar con la tableta? (Se mide por su actitud corporal y disposición táctil).

Asociación Táctil-Signo: ¿Realiza el educando el gesto o seña correspondiente al animal después de escuchar/vibrar la respuesta de la IA? (Con ayuda total, ayuda parcial o de forma independiente).

Comprensión de la Causa-Efecto: ¿Comprende el educando que colocar el objeto frente a la cámara genera una respuesta (vibración/sonido)? (Se observa si espera la respuesta después de colocar el objeto).

Manejo del Dispositivo: Con el apoyo necesario, ¿logra mantener la tableta estable o colocar el objeto en el campo de visión de la cámara?

Instrumento de evaluación: Registro anecdótico y lista de cleta donde el docente anotará los niveles de ayuda requeridos y las respuestas del educando en cada intento.

EDUCACIÓN PRIMARIA		
Nombre de la actividad: Construimos paralelogramos empleando el GeoGebra y DeepSeek		
Asignatura/disciplina: Matemática	Grado: 5to Grado	Tipo de actividad: Programa Complementario
Herramienta de IA a utilizar: DeepSeek, GeoGebra		

Descripción de la base orientadora de enseñanza-aprendizaje

Presentar la siguiente situación problémica:

La directora de la escuela desea crear el huerto escolar. Le indica al jardinero que seleccione el terreno. El espacio que ocupe el huerto debe tener forma rectangular o cuadrada. El jardinero se queda preocupado por la forma que debe tener el huerto.

- ¿Podrías ayudar al jardinero utilizando tu Geogebra y la IA DeepSeek?
- Comentar:
- ¿Qué tarea le indican al jardinero?
- ¿Cómo ustedes le explicarían lo que debe realizar antes de remover la tierra?
- ¿En qué emplearían el Geogebra? ¿Cómo comprobarían que la figura geométrica quedó bien construida?

Hacer referencia a las herramientas del GeoGebra a emplear y particularidades del prompt a elaborar en DeepSeek

Explicación de la acción digital en secuencia didáctica

Inicio

Orientar a los educandos a seleccionar y representar la forma del jardín en el Geogebra y comprobar la construcción realizada con la inteligencia Artificial DeepSeek. Solicitar que mencionen los pasos a seguir con cada herramienta. Insistir en los pasos para elaborar el prompt. Invitar a sentarse por equipos.

Desarrollo

Invitar a realizar las acciones digitales en el móvil:

Dar un clic en el móvil para abrir la pantalla.

Da un clic en el ícono del Geogebra y minimízalo. Realiza lo mismo con el ícono de DeepSeek.

Acciones digitales GeoGebra

- Dar un clic en la herramienta polígono. En la pantalla cuadrículada para construir la figura seleccionada dar Clic para los puntos (vértices) que requiere la figura con la distancia seleccionada para cada lado.
- Clic en la herramienta “Medir longitud” para medir cada lado.
- Clic en la herramienta “ángulo” para medir la amplitud de cada uno, dando clic en los lados que lo forman.

El educando que lo desee puede darle color al contorno y área.

Trabajamos con la herramienta de IA DeepSeek

Maximizar la herramienta de IA DeepSeek. Recordar los pasos para crear el prompt

Acción digital DeepSeek

Escribir el prompt. Con oraciones cortas describen las características del polígono que construyeron.

- Rol (Actuar como un educando de 4to grado)
- Nombre de la figura geométrica construida
- Cantidad de lados
- Relación entre los lados
- Longitudes de los lados
- Tipo de ángulo, grados

Clic en la fecha para enviar el prompt.

Leer la respuesta dada por DeepSeek y comparar con la figura.

Rectificar si es necesario la figura construida.

Comparan las respuestas obtenidas.

- ¿Se utilizó otra herramienta de IA que no fuera DeepSeek?
- ¿Se siguieron los mismos pasos al trabajar?

Invitar a buscar el grupo en WhatsApp en el móvil para que lean la tarea

Tarea.

Toma una captura de pantalla a la figura construida. Halla el área y el perímetro a partir de los datos. Establece la escala $1\text{cm}^2 = 1\text{m}^2$ en la realidad.

A partir de la respuesta sugiere a la directora qué plantas se pueden sembrar en el huerto para cubrir el área y cuántos metros de alambre se necesitan para cercar el huerto.

Cierre de las acciones digitales

Invita a los alumnos a guardar los dispositivos para continuar con otras actividades de la clase

Conclusiones

- ¿Cómo pudieron ayudar al jardinero para construir la forma del huerto?
- ¿Qué fue lo más difícil de la actividad?
- ¿Cómo les ayudó DeepSeek a comprender mejor las figuras?

Evaluación de la actividad

CATEGORÍA	CLAVE
Excelente	Geogebra: Figura perfectamente construida, con lados opuestos paralelos iguales y medidas claras, ángulos de 90° .
	DeepSeek: Prompt bien elaborado. Descripción completa y precisa de la figura. Se corrigen los errores basándose en la retroalimentación.
Muy Bien	Geogebra: Figura correcta, pero con pequeños errores en medidas o ángulos (corregidos después).
	DeepSeek: Describe la figura adecuadamente, pero omite algún dato. Revisa y corrige el trabajo.
Bien	Geogebra: La figura tiene errores (lados no paralelos, ángulos incorrectos) pero se identifica y corrige parcialmente.
	DeepSeek: Descripción incompleta o con errores y no corrige
Regular	Geogebra: Figura incorrecta sin medidas o sin seguir instrucciones
	DeepSeek: No describe las características o no interactúa con la IA

EDUCACIÓN PRIMARIA

Nombre de la actividad: ¿Qué podemos hacer los pioneros para la protección del aire y del agua en la localidad?

Asignatura/disciplina:
Ciencias Naturales

Grado: 5to Grado

Tipo de actividad:
Clase

Herramienta de IA a utilizar: Copilot Microsoft y DeepSeepk.

Descripción de la base orientadora de enseñanza-aprendizaje

Para iniciar la clase, se retoman los conocimientos previos que los educandos han adquirido en grados anteriores, así como los contenidos abordados en la asignatura Ciencias Naturales acerca del aire y el agua en la naturaleza.

Se propicia un diálogo con los educandos a partir de las siguientes preguntas.

- ¿Cuáles son las propiedades físicas del aire y del agua?
- Como pionero, ¿qué acciones realizas para promover el ahorro del agua en tu hogar, familia y comunidad?
- ¿Puedes mencionar ejemplos de contaminación del aire y el agua en el planeta Tierra? (escuchar y evaluar sus respuestas)

(3min) Luego los invita a observar y analizar el video relacionado con el tema “La contaminación ambiental”. Al finalizar la proyección, pregunta.

- ¿Qué imágenes o escenas del video les impactaron más y por qué?
- ¿Qué causas de la contaminación del aire y el agua se mencionan en el video, y cómo creen que afectan a nuestro planeta Tierra?
- A pesar de la existencia leyes y medidas en nuestro país para proteger el aire y el agua, ¿por qué crees que seguimos enfrentando problemas de contaminación que perjudican la salud individual y colectiva en nuestra localidad?

Expondrán sus ideas y se les plantea que, a partir de las actividades a desarrollar durante la clase, van a valorar y debatir cómo en nuestra localidad se protege el aire y el agua, y por qué es tan importante cuidarlos. Además, van a reflexionar sobre las leyes que existen en nuestro país para proteger el medio ambiente y cómo esto nos ayuda a tener una vida más saludable, no solo a nosotros, sino para toda la comunidad.

DESARROLLO

(8 min) Se les recuerda que días anteriores habíamos realizado una caminata por la localidad y se apoyaron de una guía de observación, la cual les permitió recoger información sobre la contaminación del aire y el agua, el comportamiento de sus habitantes y posibles acciones a desarrollar en su localidad.

Ahora, los invito a reflexionar y debatir sobre las propuestas de acciones que anotaron en sus libretas, analizando el impacto positivo que estas podrían tener en el medio ambiente.

A continuación, se realiza la lectura comentada del libro de texto referido a la Constitución de la República de Cuba, la cual establece en su Artículo 27, que el Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país. (LT 180 -181). Durante la lectura, utilizaremos diccionarios o dispositivos móviles para aclarar el significado de las palabras que no comprendan.

(5 min) Orienta realizar la actividad escrita.

Escribe el siguiente esquema en tu libreta y complétalo proponiendo como pioneros acciones para proteger el aire y el agua en la localidad. Esto te ayudará para aplicar tus conocimientos. Recuerda prestar atención a la correcta redacción y ortografía.

Una vez culminada la actividad, los educandos leen y comentan sobre las propuestas de acciones. (Podrán mostrar sus dibujos y fotos como tarea que se había orientado en vía de posible solución)

(3min) El docente motiva a los educandos a ampliar sus conocimientos de forma interactiva y emocionante utilizando sus tabletas y teléfonos móviles. Además, les explica que, a través de estos dispositivos digitales, podrán acceder a herramientas de inteligencia artificial que les permitirán aprender de manera innovadora.

Les hace saber que inteligencia artificial, es la ciencia de la computación encargada de aplicar conocimiento, se alimenta de datos, los almacena, clasifica y organiza a partir de ello, crea modelos, responde a consignas, toma decisiones y arroja resultados, su uso de manera responsable, puede transformar su aprendizaje

Explicación de la acción digital

Seguidamente explica que los equipos "Aire" trabajarán con la herramienta de inteligencia artificial Copilot de Microsoft, y los equipos "Agua" con DeepSeeK, se escriben sus nombres en el pizarrón y destaca sus principales funciones.

Preparados y bajo la orientación del educador, los invita a desarrollar acción digital, teniendo en cuenta, el respeto entre sí y los pasos a seguir para interactuar con sus dispositivos y acceder al navegador o las aplicaciones siempre con conexión a internet.

Acciones digitales

1. Abrir los dispositivos móviles.
2. Hacer uso del navegador (Google Chrome o el que viene por defecto en su dispositivo).
3. Escribir en el navegador la herramienta digital que les corresponde a cada equipo de los educandos. (Copilot Microsoft o DeepSeepk.)
4. Al entrar en la aplicación y bajo la supervisión del docente.

Escriben la actividad propuesta (prompts) en el cuadro del chat.

Herramienta de inteligencia artificial Copilot Microsoft

El equipo aire trabaja con el tema. Contaminación del aire en su localidad usando como guía digital, Copilot Microsoft.

-Crea cinco acciones creativas, que los pioneros cubanos pueden hacer en su localidad para proteger el aire y que permita darles cumplimiento a los objetivos sobre el cuidado del medio ambiente en Cuba.

Debatirán de forma colectiva por qué cada acción es importante y las comparan con las propuestas por ellos.)

Herramienta de inteligencia artificial DeepSeepk

El equipo agua trabaja con el tema. Contaminación del agua en su localidad, usando como guía digital, DeepSeepk.

Genera una historia corta sobre un grupo de pioneros cubanos que logran mejorar la calidad del agua en su comunidad a través de iniciativas y acciones creativas.

Debatirán de forma colectiva sobre las iniciativas y acciones propuestas a través de la historia creada por deepseek)

Como conclusión de la actividad realizada con las herramientas de IA, el docente hace reflexionar a sus educandos en aspectos esenciales como:

- Aprender a utilizar las herramientas IA para ampliar sus conocimientos y mejorar su aprendizaje.
- Comprender que pueden enriquecer el debate y generar nuevas ideas a través del trabajo en equipo.
- Permite acceder a fuentes de información actualizada y relevante en cuestión de segundos.
- Utilizar la IA como un apoyo y no como un sustituto de su propio esfuerzo intelectual.

Cierre de las acciones digitales

Invita a los alumnos a guardar los dispositivos para continuar con otras actividades de la clase

Evaluación

CRITERIO	NIVEL ALTO	NIVEL MEDIO	NIVEL BAJO
Uso de la herramienta digital	Usa la herramienta con autonomía	Usa la herramienta con ayuda ocasional	Depende totalmente del docente
Participación y colaboración	Participa activamente, escucha a sus compañeros y contribuye al trabajo en equipo	Participa de forma intermitente o con poca iniciativa	No participa e interrumpe el trabajo en equipo
Reflexión oral y escrita	Explica con claridad lo que hizo, cómo lo hizo y lo aprendido	Respuestas incompletas	No logra expresar lo aprendido o su relación con el tema

CIERRE

- ¿Qué ventajas tuvo usar la IA para aprender sobre la protección del aire el agua?
- ¿Creen que las ideas generadas por la IA son aplicables en nuestra localidad?
- ¿Cómo complementa la IA tu propio esfuerzo intelectual?

Tarea para la próxima clase.

Redacta una carta, dirigida a un niño o una niña de otra provincia, en que le expreses qué pueden hacer para proteger el aire y el agua en sus comunidades.

Consulta el folleto Enfrentamiento al cambio climático en la República de Cuba, editado por el CITMA.

a) Busca información sobre la “Tarea Vida”.

b) Prepárate para exponer su esencia y lo que más te ha impresionado de esta estrategia relacionada con la protección del medio ambiente. Puedes pedir orientación a tu docente y familia para resumir lo más significativo.

EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA

Nombre de la actividad: Análisis y resolución de ecuaciones lineales con recursos digitales

Asignatura/disciplina:
Matemática

Grado: 8vo Grado

Tipo de actividad:
clase, actividad
complementaria

Herramienta de IA a utilizar: DeepSeek

Descripción de la base orientadora de enseñanza-aprendizaje

Explicación de la acción digital en secuencia didáctica

Instruya a los educandos para que, usando un dispositivo móvil o una computadora con internet, accedan a la aplicación o página web de DeepSeek. Una vez en la plataforma, deberán interactuar de la siguiente forma:

PROMPT: ¿Cuál es el procedimiento para resolver ecuaciones lineales en 8º. grado? Ejemplo:

$$2x+3=11 \quad 2x=11-3 \quad 2x=8 \quad /:2 \quad x=4$$

$$\text{Comp. } 2 \cdot 4 + 3 = 11 \quad 8 + 3 = 11 \quad 11 = 11$$

Respuesta de DeepSeek

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER ECUACIONES LINEALES. 8º. GRADO

1.- Simplificar ambos lados de la ecuación

-Aplicar la propiedad distributiva, si hay paréntesis

$$\text{Ejemplo: } 2(x+3) = 2x - 6$$

-Combinar términos semejantes (números con números, variables con variables)

$$\text{Ejemplo: } 3x + 5 - x = 2x + 5$$

2.- Mover los términos, variables a un lado y las constantes al otro

-Usar operaciones inversas (sumar/restar) para aislar la variable

$$\text{Ejemplo: } (5x-7=3x + 5); \quad \text{Restar } 3x \text{ ---- } 2x-7=5; \quad \text{Sumar } 7 \text{ } 2x=12$$

3.- Despejar la variable

Dividir o multiplicar para obtener x

$$\text{Ejemplo: } 2x=12, \text{ Dividir entre } 2 \dots x=6$$

4. -Verificar la solución

-Sustituir el valor de x en la ecuación original para confirmar

Ejemplo: Si $x=6$ $5(6)-7=3(6) + 5$; $30-7=18+ 5$; $23=23$

Copiar los procedimientos en la libreta

Analizarán ejemplos resueltos:

1. $- 2x+3=11$ $2x=11-3$ $2x=8$ $/:2$ $x=4$

Comp. $2 \cdot 4+3=11$ $8+3=11$ $11=11$

2. $- 3(x-2)=18$ (Distribuir) $3x-6=18$ $/+6$ $3x=24$ $/:3$ $x=8$

Comp. $3 \cdot 8-6=18$ $24-6=18$ $18=18$

3. $-$ (fracciones) $x/5-2=3$ $x/5=3+2$ $x/5=5$ $x=5 \cdot 5$ $x=25$

Comp. $25/5-2=3$ $5-2=3$ $3=3$

Cierre de las acciones digitales

Invita a los alumnos a guardan los dispositivos para continuar con otras actividades de la clase

Resolverán los siguientes ejercicios. Libro de texto, página 78. Ejemplo 1

a) $9x- (5x-2)-x = 8+(4-2x)$

b) $(2x+1)(x-4)+ 13 = 2x^2-10x$

c) $3x- (2(x+5)-4) = 7x$

Resuelve y comprueba los siguientes ejercicios. Para resolverlos puedes guiarte por los ejemplos resueltos o por el procedimiento resuelto en la IA DeepSeek que están copiados en tu libreta

Resolverán los ejercicios seleccionados del epígrafe 8. LT, páginas 80 y 81.

1. Resuelve y comprueba las ecuaciones de la a) a la h)

2. Determina el valor de x que satisface las ecuaciones de a) a o)

3. Halla el conjunto solución de las ecuaciones siguientes: a) a la j)

Evaluación

Se controlará la participación de los educandos en la solución de los ejercicios orientados. Se evaluará el trabajo en la revisión de los ejercicios en el pizarrón y en el trabajo independiente que realicen, además, en los ejercicios del epígrafe 8 seleccionados.

EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA

Nombre de la actividad: Explorando el micromundo: eucariotas vs. procariotas

Asignatura/disciplina: Biología

Grado: 7mo Grado

Tipo de actividad: Actividad complementaria dentro de una clase teórico-práctica.

Herramienta de IA a utilizar: Leonardo.AI (versión web o app)

Descripción de la base orientadora de enseñanza-aprendizaje

Objetivo: Comparar la célula procariota con la célula eucariota a partir de sus semejanzas y diferencias, a través de la generación de imágenes con IA

Contenidos esenciales:

La célula como unidad fundamental de los seres vivos.

Características generales de la célula procariota: ausencia de núcleo definido, material genético disperso en el citoplasma, presencia de pared celular y flagelos en algunos casos.

Características generales de la célula eucariota: presencia de núcleo definido con membrana nuclear y orgánulos celulares (mitocondrias, cloroplastos en vegetales, retículo endoplásmico, etc.).

Diferencias principales entre célula animal y vegetal (eucariotas).

Acciones mentales a desarrollar: Observar, comparar, representar, argumentar.

Explicación de la acción digital en secuencia didáctica

Fase 1: Instrucción y Planificación (10 minutos)

El profesor organiza a los estudiantes en parejas o tríos. Cada grupo debe tener acceso a un dispositivo (móvil, tableta o computadora) con conexión a internet.

Tarea de aprendizaje:

Cada equipo actuará como un grupo de científicos digitales. Su misión es usar la inteligencia artificial Leonardo.AI para crear tres imágenes científicamente precisas:

Una célula procariota (por ejemplo, una bacteria).

Una célula eucariota animal.

Una célula eucariota vegetal.

Instrucciones para usar Leonardo.AI:

Accedan al sitio web de Leonardo.Ai o descarguen la app. Pueden registrarse o usar una cuenta genérica de la clase.

En la opción AI Image Generation, escribirán un prompt (instrucción) en inglés o español, detallado y claro. Por ejemplo:

Para la procariota: vista microscópica de una célula procariota, que muestra ADN disperso en el citoplasma, la pared celular y el flagelo. Ilustración científica con colores vibrantes.

Para la eucariota animal: ilustración científica muy detallada de una célula animal, que muestra el núcleo, las mitocondrias, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi y un fondo limpio.

Para la eucariota vegetal: hermoso dibujo científico de una célula vegetal, con una gran vacuola central, cloroplastos, pared celular rígida, núcleo, estilo educativo.

Seleccionen un modelo de IA como "Leonardo Diffusion" que es bueno para ilustraciones.

Generen la imagen y, si no queda perfecta, modifiquen el prompt y generen una nueva versión.

¡Importante! Junto a cada imagen generada, deben escribir un pie de foto de 3 a 4 líneas explicando las características clave que se observan y que justifican que sea una célula procariota, animal o vegetal.

Cierre de las acciones digitales

Muy bien, equipos de científicos. El tiempo de generación de imágenes ha concluido. Les pido amablemente que guarden sus dispositivos y preparen sus hallazgos para compartirlos con la clase. Continuaremos con la socialización de sus ilustraciones y la puesta en común de lo aprendido.

Evaluación

La evaluación será formativa y cualitativa, utilizando una rúbrica simple que los estudiantes conocerán de antemano.

CRITERIO	SOBRESALIENTE (5 PUNTOS)	SATISFACTORIO (3-4 PUNTOS)	EN PROCESO (1-2 PUNTOS)
Precisión Científica	La imagen generada representa correctamente todas las estructuras clave del tipo de célula (ej: núcleo en eucariotas, cloroplastos en vegetales).	La imagen representa correctamente la mayoría de las estructuras clave, con algún error menor.	La imagen es incorrecta o representa muy pocas estructuras clave de manera precisa.
Calidad del Prompt	El <i>prompt</i> usado es detallado, específico y demuestra un claro entendimiento de las características celulares.	El <i>prompt</i> es adecuado, pero le falta detalle para guiar mejor a la IA.	El <i>prompt</i> es vago o incorrecto, lo que resulta en una imagen sin relación con el objetivo.
Análisis (Pie de foto)	El pie de foto identifica y explica claramente las características visibles, argumentando con precisión el tipo de célula.	El pie de foto identifica las características, pero la explicación es superficial o tiene algún error.	El pie de foto es confuso, incorrecto o no logra relacionar la imagen con los conceptos.

Trabajo en Equipo	El equipo colabora de forma organizada y todos los miembros participan activamente.	El equipo colabora, pero la participación es desigual.	El trabajo es desorganizado y no evidencia colaboración efectiva.
-------------------	---	--	---

Total, de puntos: 20. La calificación se dará de forma conceptual (Ej: 18-20 = Excelente, 15-17 = Muy Bien, etc.) y el profesor proporcionará feedback oral durante la socialización de las imágenes.

EDUCACIÓN ESPECIAL		
Nombre de la actividad: El Juicio a la Historia: ¿Crímenes o Ideología?		
Asignatura/disciplina: Historia Contemporánea	Grado: 8vo Grado	Tipo de actividad: Clase
Herramienta de IA a utilizar: DeepSeek y Leonardo AI		

Descripción de la base orientadora de enseñanza-aprendizaje

Esta actividad se basa en el principio de que, para comprender la magnitud de un conflicto histórico, es esencial analizar críticamente la naturaleza de los regímenes involucrados. Se parte de la premisa de que el fascismo, en su versión nazi, fue un sistema basado en la supremacía racial, la expansión militar y la eliminación sistemática de disidentes y grupos étnicos, lo que lo convierte en uno de los regímenes más brutales de la historia moderna. La derrota de este régimen fue posible gracias a un esfuerzo colectivo, donde el papel de la Unión Soviética, con un costo humano enorme, fue fundamental. La actividad busca que los estudiantes no memoricen datos, sino que los utilicen para formar argumentos y entender la complejidad de los juicios históricos.

Explicación de la acción digital en secuencia didáctica

Fase 1:

El profesor al inicio de la clase orienta y solicita a los educandos usar el dispositivo móvil para realizar acciones haciendo uso de la Inteligencia Artificial, utilizando los modelos DeepSeek, para recopilar y organizar su investigación. El profesor proporcionará enlaces a fuentes primarias y secundarias seleccionadas (fotos, discursos, artículos de museos virtuales como el del Holocausto) en una carpeta compartida. Además, el aula se dividirá en grupos.

Fase 2:

Preparación de los Argumentos (1 sesión)

Se usa el modelo de Inteligencia Artificial Leonardo.ai por los educandos haciendo uso de un prompt luego de haber investigado con DeepSeek sobre el holocausto.

Los educandos deben generar imágenes representativas del Holocausto: Los crematorios, campos de concentración, trabajos forzados, niños y ancianos convaleciendo por las condiciones inhumanas prevalecientes.

Cada grupo usará su prompt independiente describiendo cada una de estas escenas, y luego se compartirá y debatirá el resultado de cada uno de los grupo a la medida del tiempo posible para esta actividad.

Cada grupo prepara su caso.

La Acusación debe listar los crímenes específicos (Holocausto, expansión agresiva, etc.) y destacar el papel de la URSS y los Aliados como "libertadores" que pusieron fin a esta brutalidad.

Además, se hará uso de la AI DeepSeek, para recopilar información sobre el Tratado de Versalles y exponer el significado del mismo siempre que se use una mirada crítica a las respuesta de la herramienta.

La defensa debe intentar explicar el contexto histórico (el Tratado de Versalles, la crisis económica) que llevó al auge del fascismo.

El Jurado prepara preguntas críticas para ambos bandos.

Fase 3: El Juicio Simulado (1 sesión)

Se simula un juicio. El profesor actúa como Juez/Moderador.

Rondas:

1. Alegatos iniciales: cada bando presenta su postura principal (3 min cada uno).
2. Presentación de pruebas: usan sus diapositivas para sustentar sus argumentos.
3. Contrainterrogatorio: el jurado y el bando contrario hacen preguntas.
4. Alegatos finales: cada bando hace un resumen final.

Reflexión final

¿Consideras que el fascismo constituyó crímenes de guerra o ideología? Promover participación de los educandos.

Cierre de las acciones digitales

Invita a los alumnos a guardan los dispositivos para continuar con otras actividades de la clase

Fase 4: Deliberación y Veredicto (20 minutos finales)

El veredicto se anuncia al final de la clase con la evaluación y reflexiones finales.

Evaluación

CRITERIO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	DESCRIPCIÓN
Investigación y Uso de la IA	50%	Calidad, pertinencia y uso efectivo de la información recopilada con el apoyo de la Inteligencia Artificial.
Argumentación y Debate	25%	Claridad, solidez histórica, respeto por los turnos de palabra y capacidad de refutación durante el juicio simulado.
Análisis y Juicio Final	25%	Calidad y pertinencia de las preguntas formuladas, así como la justificación del veredicto final.

Nota: La evaluación es formativa y se centra en el proceso. Al final, el profesor guiará una reflexión para destacar el consenso histórico sobre la brutalidad del fascismo y la importancia del esfuerzo colectivo, incluido el soviético, para derrotarlo.

EDUCACIÓN PREUNIVERSITARIO

Nombre de la actividad: Duolingo IA: Mi punto de partida en Inglés

Asignatura/disciplina: Inglés

Grado: 11no

Tipo de actividad: Actividad complementaria de diagnóstico e inicio de curso.

Herramienta de IA a utilizar: Duolingo (Función "Test de nivel" o "Ajustar mi objetivo" impulsada por IA adaptativa, dentro de la aplicación móvil).

Descripción de la base orientadora de enseñanza-aprendizaje

Objetivo instructivo: Diagnosticar el nivel de dominio general del idioma inglés de cada educando al inicio del curso, identificando fortalezas y áreas de mejora en vocabulario, gramática y comprensión lectora.

Objetivo educativo: Fomentar la autogestión del aprendizaje, la honestidad académica y la familiarización con herramientas tecnológicas que permiten un estudio personalizado.

Acciones a dominar por el educando:

Descargar e instalar la aplicación Duolingo en su dispositivo móvil (previa coordinación con la escuela y las familias).

Crear una cuenta personal o utilizar una cuenta de clase proporcionada por el docente.

Navegar de forma autónoma por la interfaz de la aplicación para localizar e iniciar la prueba de nivel.

Completar el test de diagnóstico de forma individual y concentrada, leyendo atentamente las instrucciones y seleccionando las respuestas que consideren correctas.

Explicación de la acción digital en secuencia didáctica

Tarea de aprendizaje: "Hoy vamos a conocer nuestro nivel actual de inglés con una herramienta inteligente. Es un diagnóstico, no un examen, así que relájate y hazlo lo mejor que puedas."

Preparación (Docente): El docente verificará que todos los educandos tengan la aplicación Duolingo instalada y acceso a una conexión WiFi estable en el aula. Explicará el objetivo de la actividad: "Esta prueba nos ayudará a personalizar nuestras clases y a que ustedes conozcan su punto de partida".

Configuración Inicial (Educando): Los educandos abren la aplicación. A los nuevos usuarios, la aplicación les preguntará automáticamente si desean realizar una prueba de nivel para comenzar. A los que ya tienen cuenta, el docente guiará para que encuentren la opción en "Ajustes" o "Mi perfil".

Ejecución del Diagnóstico (Educando): Los educandos inician la prueba. La IA de Duolingo presentará preguntas adaptativas (la dificultad aumenta o disminuye en función de sus aciertos o errores). La tarea del educando es resolver cada ejercicio con calma.

Análisis de Resultados (Educando y Docente): Al finalizar, la aplicación mostrará un resultado (por ejemplo, "Nivel 12" o "Unidad 5") y un informe de las áreas trabajadas. Los educandos toman una captura de pantalla de su resultado. El docente puede recopilar estas capturas para su análisis posterior.

Cierre de las acciones digitales

El docente anuncia: "Muy bien, una vez que hayan guardado la captura de pantalla de su resultado, pueden cerrar la aplicación y guardar sus móviles." Supervisa que todos los educandos guarden sus dispositivos de forma ordenada. "Ahora, de manera verbal, ¿alguno se sorprendió con su resultado? Esto nos servirá para organizar los grupos de trabajo en las próximas clases."

No olvidar cómo evaluar

La evaluación en esta actividad es puramente diagnóstica y no debe llevar una calificación numérica.

Criterios de evaluación:

NO	CRITERIOS	PREGUNTAS
1.	Participación y actitud	¿El educando siguió las instrucciones y completó la prueba de forma seria y concentrada?

2.	Competencia digital:	¿Fue capaz de manejar la aplicación de forma autónoma para realizar la prueba?
3.	Resultado del diagnóstico: el nivel arrojado por la IA de Duolingo servirá como línea base para	Formar grupos de trabajo heterogéneos o homogéneos según sea necesario. Diseñar secuencias didácticas diferenciadas. Identificar contenidos que necesitan refuerzo general o individual.

Instrumento de evaluación:

Planilla con el listado de educandos y una columna para anotar el nivel diagnosticado por la IA.

Observación directa del proceso en el aula.

Análisis cualitativo de los resultados agregados de la clase para orientar la planificación docente.

Otras ideas

ASIGNATURA	ACTIVIDAD CON IA	DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO
Lengua Española	Descripción de personajes con IA generadora de imágenes	Los educandos describen un personaje para que un modelo de IA lo genere. El contraste entre la imagen y el texto se usa para evaluar la precisión, el vocabulario y la riqueza literaria de su escritura.
Matemáticas	Resolución de problemas con GeoGebra e IA	La IA verifica la exactitud de procedimientos y resultados en problemas geométricos o algebraicos, permitiendo focalizar en el análisis de los métodos de solución y no solo en la respuesta final.
Inglés	Asistentes de IA conversacionales para aprendizaje personalizado	Uso de asistentes de IA para crear lecciones y ritmos adaptados al nivel de cada educando, practicando la comprensión auditiva y la expresión oral.

Ejemplos de actividades para la vinculación inmediata de la IA por niveles educativos:

NIVEL EDUCATIVO	ACTIVIDAD/PROPUESTA	DESCRIPCIÓN
P. Infancia	Actividad jugando con tecnologías digitales	Coordinación de procesos educativos con la familia incorporando variadas tecnologías.
Primaria	Taller de IA y pensamiento crítico	Actividad complementaria que integra acciones digitales en contenidos del plan de estudios.

S/B (Secundaria Básica)	Competencias de robótica	Integración de robótica maker, kits industriales y virtual con acciones digitales inteligentes e IA.
E. Especial	Procesos inclusivos mediante cuentos y competencias	Vinculación de acciones digitales con las capacidades de los educandos.
Preuniversitario	Tardes tecnológicas con IA	Iniciativas de pensamiento computacional y cultura digital durante las 8 horas de docencia.
ETP (Educación Técnico- Profesional)	Ferias científico- tecnológicas con IA	Intercambio científico-cultural digital asociado a las 13 familias de especialidades.
EDJA (Educación de Jóvenes y Adultos)	Taller "Conectando generaciones"	Espacio de diálogo y reflexión sobre IA.

Otras actividades pueden ser:

- Muestra expositiva sobre la IA en la ciudadanía digital
- Generación de infografía con IA
- Generación de pintura
- Generación de canciones
- Generación de décimas
- Concursos en temas de IA
- Cartas a mi amigo chat inteligente

El tema central puede ser “Las tecnologías, creativas en el pensamiento crítico con IA”.

2. Mecanismos de integración curricular

Para garantizar que la IA sea un componente estructural y no un añadido (“add-on”), se implementarán los siguientes mecanismos:

1. Tabla de correspondencia curricular: se diseñará y pondrá a disposición de los docentes una tabla que relacione de manera específica:
 - Unidad/Contenido del programa oficial de las asignaturas.

- Objetivo curricular a cumplir.
- Herramienta de IA recomendada.
- Actividad de aprendizaje concreta.

2. Integración multinivel en el proceso de enseñanza-aprendizaje: la IA se articulará en todas las fases del proceso docente:

- Planificación de clase: los docentes utilizarán la IA para el diseño de planes de clase, la generación de ideas y la creación de recursos didácticos básicos.
- Proceso de enseñanza-aprendizaje: los educandos interactuarán con la IA a través de asistentes virtuales, simuladores y entornos personalizados como parte de las actividades del aula.
- Evaluación: se utilizarán sistemas de IA para la creación de rúbricas, el análisis inicial de respuestas abiertas y la provisión de retroalimentación automatizada, siempre bajo la supervisión y criterio final del docente.
- Generación de contenidos: producción de materiales audiovisuales y textos complementarios adaptados a contextos locales.

3. Operacionalización en la planificación docente

Para materializar esta integración en el quehacer diario del docente, se implementará:

- El componente "acciones digitales" en el plan de clase: se añadirá una sección específica en la estructura del plan de clase donde el docente detallará el uso de la IA. Este componente incluirá:
 - Herramienta de IA a utilizar.
 - Prompt o instrucción específica.
 - Objetivo pedagógico de su inclusión.
- Guías metodológicas por asignatura y grado: se crearán y diseminarán guías prácticas que ejemplifiquen, con casos concretos, las buenas prácticas de integración de la IA en asignaturas específicas, facilitando la adopción por parte del docente.

4. Evaluación del impacto curricular

La efectividad de la integración se medirá con instrumentos y métricas específicas, que evaluarán un doble aspecto:

- Dominio de la asignatura: se mantendrán y adaptarán los instrumentos de evaluación tradicionales para verificar el logro de los objetivos instructivos.

- Competencia digital con IA: se crearán instrumentos de evaluación específicos para medir la capacidad del educando para utilizar la IA de forma crítica y efectiva, evaluando su habilidad para formular prompts, analizar respuestas y validar información.

Indicadores clave de éxito (Meta a 18 meses):

- Al menos el 51% de los docentes que implementaran la estrategia incluyen actividades con IA de manera consciente y planificada en su plan de clase.
- Mejora perceptible en los indicadores de aprendizaje en los temas y asignaturas donde la IA se ha integrado de forma más intensiva.
- Incremento en la motivación e engagement de los educandos en las actividades que incorporan herramientas de IA.

EJE ESTRATÉGICO A DESARROLLAR

1. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE

Acción 1: Programa de formación docente en IA generativa y ética digital

- Descripción: Diseñar e implementar un programa de formación inicial para docentes de todos los niveles, centrado en el uso responsable de la IA generativa en la educación cubana.
- Periodo: 8 semanas
- Actividades:
 - Introducción a la IA generativa
 - Ética y gobernanza de la IA en educación
 - Talleres de casos prácticos en aula
 - Evaluación final con proyecto aplicado

Acción 2: Talleres prácticos sobre uso de IA en planificación de clases y evaluación

- Descripción: Capacitar a los docentes en herramientas de IA para diseñar planes de clase, generar recursos didácticos y crear evaluaciones automatizadas.
- Periodo: 6 semanas
- Actividades:
 - Uso de IA para generar planes de clase
 - Creación de rúbricas inteligentes
 - Simulación de evaluaciones automatizadas
 - Retroalimentación entre pares

Acción 3: Diplomado en “IA aplicada a la educación cubana”

- Descripción: Programa de formación avanzada para docentes y directivos, con módulos sobre Moodle, realidad aumentada y robótica educativa integrados con IA.
- Periodo: 12 semanas
- Actividades:
 - Módulo 1: IA en plataformas virtuales (Moodle)
 - Módulo 2: Realidad aumentada aplicada a la enseñanza
 - Módulo 3: Robótica educativa con IA
 - Proyecto final de integración

Acción 4: Capacitación en producción de contenidos audiovisuales con IA

- Descripción: Entrenar a los docentes en el uso del set de grabación y herramientas de IA para crear clases audiovisuales interactivas.
- Periodo: 5 semanas
- Actividades:
 - Manejo de cámaras y equipos de grabación
 - Uso de IA para edición y subtulado automático
 - Producción de cápsulas educativas
 - Publicación en repositorios institucionales

Acción 5: Creación de comunidades de práctica docente para compartir experiencias de IA

- Descripción: Establecer grupos colaborativos de docentes que intercambien experiencias, recursos y buenas prácticas en el uso de IA.
- Periodo: 10 semanas
- Actividades:
 - Formación de grupos temáticos por nivel educativo
 - Encuentros virtuales mensuales
 - Documentación de buenas prácticas

Acción 6: Formación en competencias digitales para docentes de educación especial y primera infancia

- Descripción: Capacitar a docentes en el uso de IA adaptada a necesidades educativas especiales y en la primera infancia, garantizando inclusión y accesibilidad.
- Periodo: 7 semanas
- Actividades:
 - Introducción a tecnologías inclusivas con IA

- Diseño de recursos accesibles
- Aplicación de IA en juegos y actividades interactivas
- Evaluación con experiencias piloto en aula

RESULTADO ESPERADO DE ESTE EJE ESTRATÉGICO

Las acciones propuestas configuran un plan integral de formación docente que no solo fortalece las competencias digitales y pedagógicas del profesorado, sino que también asegura la ética y la responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial, fomenta comunidades de práctica sostenibles como espacios de colaboración e intercambio y, de manera inclusiva, atiende la diversidad educativa cubana al abarcar desde la primera infancia y la educación especial hasta la secundaria, el preuniversitario y la formación de adultos, consolidando así una estrategia coherente y replicable para el desarrollo profesional.

2. INNOVACIÓN EN PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Acción 7: Implementar asistentes virtuales de apoyo al aprendizaje

- Descripción: Introducir asistentes de IA que acompañen a los educandos en la resolución de dudas, la práctica de ejercicios y la retroalimentación inmediata.
- Periodo: 8 semanas
- Actividades:
 - Configuración de asistentes virtuales por nivel educativo
 - Entrenamiento de docentes en su uso
 - Pruebas piloto en secundaria y preuniversitario
 - Evaluación de impacto en aprendizaje

Acción 8: Uso de IA para personalizar contenidos según estilos de aprendizaje

- Descripción: Aplicar algoritmos de IA que adapten materiales educativos a las necesidades individuales de los educandos.
- Periodo: 10 semanas
- Actividades:
 - Identificación de estilos de aprendizaje en cada grupo
 - Creación de contenidos personalizados con IA
 - Implementación en aulas híbridas y digitales
 - Seguimiento de resultados con métricas

Acción 9: Integrar IA en actividades de programación y robótica educativa

- Descripción: Incorporar herramientas de IA en proyectos de programación y robótica para fomentar el pensamiento computacional.
- Periodo: 12 semanas
- Actividades:
 - Talleres de programación con IA
 - Proyectos de robótica educativa asistida por IA
 - Competencias escolares de innovación tecnológica
 - Publicación de resultados en repositorios digitales

Acción 10: Aplicar IA en la creación de recursos interactivos para historia y arte

- Descripción: Usar IA para generar materiales interactivos que integren narrativas históricas y expresiones artísticas.
- Periodo: 6 semanas
- Actividades:
 - Generación de cápsulas interactivas de historia
 - Creación de recursos artísticos digitales con IA
 - Integración en TV híbridos y pizarras inteligentes
 - Evaluación con educandos de secundaria y adultos

Acción 11: Desarrollar proyectos de aprendizaje activo con IA en preuniversitario

- Descripción: Implementar proyectos colaborativos donde los educandos usen IA para investigar, crear y presentar soluciones educativas.
- Periodo: 8 semanas
- Actividades:
 - Formación de equipos de trabajo
 - Diseño de proyectos con apoyo de IA
 - Presentación de resultados
 - Evaluación con rúbricas inteligentes

Acción 12: Usar simuladores educativos con IA para ciencias naturales y matemáticas

- Descripción: Usar simuladores interactivos que permitan experimentar fenómenos científicos y resolver problemas matemáticos con apoyo de IA.
- Periodo: 9 semanas
- Actividades:
 - Selección de simuladores con IA

- Implementación en laboratorios de computación
- Prácticas guiadas en secundaria y preuniversitario
- Evaluación del aprendizaje mediante pruebas comparativas

RESULTADO ESPERADO DE ESTE EJE ESTRATÉGICO

Estas propuestas permiten transformar el aula en un espacio interactivo y personalizado, integrando la inteligencia artificial en asignaturas clave como historia, arte, ciencias y matemáticas, al tiempo que fomentan el pensamiento crítico y computacional a través de la programación y la robótica, y promueven un aprendizaje activo y colaborativo en todos los niveles educativos, consolidando así un modelo pedagógico moderno, inclusivo y adaptable a las demandas del sistema educativo cubano.

3. GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DIRECCIÓN EDUCATIVA

Acción 13: Implementar sistemas de análisis de datos educativos con IA para la toma de decisiones

- Descripción: Desarrollar herramientas de IA que permitan analizar datos de rendimiento académico, asistencia y participación, facilitando decisiones basadas en evidencia.
- Periodo: 8 semanas
- Actividades:
 - Recolección de datos institucionales
 - Configuración de algoritmos de análisis con IA
 - Talleres de interpretación de resultados para directivos
 - Informe piloto de impacto

Acción 14: Uso de IA para monitorear indicadores de calidad educativa en tiempo real

- Descripción: Aplicar IA para el seguimiento continuo de indicadores clave como desempeño docente, satisfacción estudiantil y eficiencia en procesos escolares.
- Periodo: 6 semanas
- Actividades:
 - Definición de indicadores de calidad
 - Configuración de paneles de monitoreo con IA
 - Capacitación de directivos en lectura de métricas
 - Evaluación de resultados iniciales

Acción 15: Gestión de recursos tecnológicos

- Descripción: Optimizar el uso de ancho de banda, dispositivos móviles y equipos tecnológicos mediante sistemas inteligentes de gestión.

- Periodo: 7 semanas
- Actividades:
 - Inventario digital de recursos tecnológicos
 - Talleres de uso eficiente de dispositivos
 - Informe de ahorro y optimización

Acción 16: Crear dashboards inteligentes para directivos escolares

- Descripción: Diseñar pizarras interactivas que integren datos académicos, administrativos y tecnológicos, facilitando la gestión escolar.
- Periodo: 9 semanas
- Actividades:
 - Diseño de prototipo de dashboard
 - Integración de datos institucionales
 - Capacitación de directivos en uso de dashboards
 - Evaluación de impacto en la gestión

Acción 17: Capacitación de directivos en ética y gobernanza de la IA en educación

- Descripción: Formar a los líderes educativos en principios éticos, legales y de gobernanza para el uso responsable de la IA en instituciones escolares.
- Periodo: 5 semanas
- Actividades:
 - Seminario sobre ética digital
 - Taller de gobernanza de IA en educación
 - Estudio de casos internacionales y nacionales
 - Elaboración de protocolos institucionales

Acción 18: Integrar IA en procesos de inspección y evaluación institucional

- Descripción: Incorporar herramientas de IA para apoyar la labor de inspectores y metodólogos en la evaluación de calidad educativa.
- Periodo: 8 semanas
- Actividades:
 - Configuración de sistemas de evaluación con IA
 - Entrenamiento de inspectores en uso de herramientas digitales
 - Pruebas piloto en centros seleccionados
 - Informe de resultados y recomendaciones

RESULTADO ESPERADO DE ESTE EJE ESTRATÉGICO

Las acciones de gestión educativa permiten modernizar la dirección escolar mediante el uso de datos en tiempo real, optimizar los recursos tecnológicos y la conectividad disponibles, garantizar la ética y la gobernanza en la aplicación de la inteligencia artificial dentro de las instituciones y fortalecer los procesos de inspección y evaluación, consolidando así un modelo de gestión más eficiente y transparente.

4. INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS TECNOLÓGICOS

Acción 19: Optimizar conectividad para balancear uso de dongles y wifi institucionales

- Descripción: Optimizar conectividad para que distribuyan el tráfico de red entre dongles y wifi institucional, garantizando estabilidad y eficiencia en el acceso.
- Periodo: 7 semanas
- Actividades:
 - Diagnóstico inicial de conectividad
 - Pruebas piloto en aulas híbridas
 - Informe de optimización con métricas de uso

Acción 20: Implementar aulas híbridas con TV inteligentes y pizarras digitales conectadas a IA

- Descripción: Equipar aulas con TV Smart y pizarras digitales que integren aplicaciones de IA para enseñanza interactiva.
- Periodo: 8 semanas
- Actividades:
 - Instalación y configuración de dispositivos híbridos
 - Integración de software educativo con IA
 - Capacitación docente en uso de pizarras inteligentes
 - Evaluación de impacto en la interacción aula-educando

Acción 21: Crear laboratorios de IA en secundaria y preuniversitario con laptops y tablets

- Descripción: Establecer espacios tecnológicos donde los educandos experimenten con aplicaciones de IA en proyectos escolares.
- Periodo: 10 semanas
- Actividades:
 - Diseño del laboratorio de IA
 - Configuración de laptops y tablets
 - Talleres de iniciación en IA para educandos
 - Presentación de proyectos piloto

Acción 22: Uso del set de grabación para producir clases virtuales

- Descripción: Aprovechar el set de grabación y cámaras disponibles para crear clases virtuales enriquecidas con IA (subtítulos, traducción, edición automática).
- Periodo: 6 semanas
- Actividades:
 - Capacitación en manejo de equipos de grabación
 - Producción de cápsulas educativas con IA
 - Publicación en plataformas Moodle y TV híbridos
 - Evaluación de alcance y recepción estudiantil

Acción 23: Aplicar realidad aumentada con IA

- Descripción: Usar realidad aumentada combinada con IA para crear experiencias inmersivas
- Periodo: 8 semanas
- Actividades:
 - Diseño de contenidos de RA con IA
 - Implementación de los contenidos de RA
 - Talleres interactivos con educandos de diferentes niveles
 - Evaluación de impacto en motivación y aprendizaje

RESULTADO ESPERADO DE ESTE EJE ESTRATÉGICO

La infraestructura tecnológica permite optimizar el uso de la conectividad disponible, transformar las aulas tradicionales en espacios híbridos e inteligentes, crear laboratorios de inteligencia artificial accesibles para los educandos, producir contenidos audiovisuales de alta calidad con apoyo de herramientas de IA e integrar aulas virtuales y la realidad aumentada como ejes centrales de la innovación educativa, consolidando así un entorno tecnológico moderno.

5. INVESTIGACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN

Acción 24: Diseñar un proyecto de investigación sobre impacto de IA en la enseñanza-aprendizaje

- Descripción: Elaborar un proyecto de investigación que mida el impacto de la IA en el rendimiento académico, motivación y competencias digitales de los educandos en diferentes niveles educativos.
- Periodo: 12 semanas
- Actividades:
 - Definición de objetivos y metodología de investigación
 - Selección de instituciones piloto
 - Aplicación de instrumentos de medición (encuestas, pruebas, observaciones)

- Análisis preliminar de resultados

Acción 25: Publicar artículos científicos en revistas cubanas e internacionales sobre las experiencias de esta estrategia

- Descripción: Documentar y difundir los resultados obtenidos en la implementación de esta estrategia mediante publicaciones científicas y académicas.
- Periodo: 10 semanas
- Actividades:
 - Redacción de artículos basados en experiencias piloto
 - Revisión y arbitraje interno
 - Envío a revistas nacionales e internacionales
 - Difusión en congresos y eventos académicos

Acción 26: Crear un repositorio de buenas prácticas en IA educativa

- Descripción: Establecer una plataforma digital que recopile experiencias, recursos y metodologías exitosas en el uso de IA en educación.
- Periodo: 8 semanas
- Actividades:
 - Diseño del repositorio digital
 - Recolección de experiencias de diferentes instituciones
 - Clasificación y organización de recursos
 - Publicación y acceso abierto para docentes y directivos

Acción 27: Establecer convenios con universidades pedagógicas para replicar la estrategia

- Descripción: Formalizar convenios con universidades pedagógicas y centros de investigación para extender la estrategia.
- Periodo: 9 semanas
- Actividades:
 - Identificación de universidades aliadas
 - Redacción de convenios de colaboración
 - Implementación de proyectos conjuntos de formación e investigación
 - Evaluación de resultados de replicabilidad

Acción 28: Evaluar periódicamente la efectividad de las acciones con métricas de aprendizaje

- Descripción: Implementar un sistema de evaluación continua que mida el impacto de las acciones de IA en la enseñanza-aprendizaje y la gestión educativa.
- Periodo: 6 semanas (ciclos repetidos cada semestre)

- Actividades:
 - Definición de indicadores de evaluación
 - Aplicación de instrumentos de medición
 - Análisis comparativo de resultados
 - Informe semestral de efectividad

Acción 29: Escalar la Sala Digital Inteligente como modelo nacional en cada provincia

- Descripción: Replicar la experiencia de la Sala Digital Inteligente en todas las provincias del país, adaptándola a los recursos y contextos locales.
- Periodo: 12 semanas (por cada provincia)
- Actividades:
 - Diagnóstico de infraestructura provincial
 - Adaptación del modelo de Sala Digital a cada territorio
 - Capacitación de equipos locales
 - Evaluación de impacto y retroalimentación nacional

RESULTADO ESPERADO DE ESTE EJE ESTRATÉGICO

Las acciones propuestas permiten generar evidencia científica sólida sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación, difundir experiencias exitosas a nivel nacional e internacional, crear un repositorio de buenas prácticas accesible para todos los docentes, establecer alianzas estratégicas con universidades y centros de investigación y escalar el modelo de la Sala Digital Inteligente como referente nacional de innovación educativa, consolidando un ecosistema de investigación, colaboración y replicabilidad que fortalece la transformación del sistema educativo cubano.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba. (2023). *Ley No. 162/2023, De Comunicación Social* (Gaceta Oficial No. 48 Ordinaria de 2024).

<https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/ley-162-de-2023-de-asamblea-nacional-del-poder-popular>

Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba. (2022). *Ley No. 149/2022, De Protección de Datos Personales* (Gaceta Oficial No. 90 Ordinaria de 2022).

<https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/ley-149-de-2022-de-asamblea-nacional-del-poder-popular>

Consejo de Estado de la República de Cuba. (2019). *Decreto-Ley No. 370/2018, Sobre la informatización de la sociedad en Cuba* (Gaceta Oficial No. 45 Ordinaria de 2019).

<https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/decreto-ley-370-de-2018-de-consejo-de-estado>

Consejo de Ministros de la República de Cuba. (2019). *Decreto No. 360/2019, Sobre la seguridad de las tecnologías de la información y la comunicación y la defensa del ciberespacio nacional* (Gaceta Oficial No. 45 Ordinaria de 2019).

<https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/decreto-360-de-2019-de-consejo-de-ministros>

Consejo de Ministros de la República de Cuba. (2021). *Decreto No. 42/2021, Reglamento General de telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación* (Gaceta Oficial No. 92 Ordinaria de 2021).

<https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/decreto-42-de-2021-de-consejo-de-ministros>

Cubahora. (2024). IA en Cecilia: un modelo de lenguaje cubano. Cubahora.

<https://cubahora.cu/ciencia-y-tecnologia/ia-en-cecilia-un-modelo-de-lenguaje-cubano>

García-Peñalvo, F. J. (2023). La inteligencia artificial en la educación: retos y oportunidades.

Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/9893082.pdf>

- Hernández, A., & Pérez, M. (2023). La inteligencia artificial en la educación cubana: perspectivas y desafíos. *Revista Cubana de Educación Superior*, 42(2). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-01322023000200014
- López, Y. (2023). Inteligencia artificial y políticas públicas en América Latina. *Revista FLACSO Cuba*. <https://revistas.uh.cu/revflacso/article/view/11656>
- Martínez, J., & Rodríguez, L. (2025). La inteligencia artificial como herramienta pedagógica en la educación secundaria. *Revista Cubana de Educación Media*, 25(1). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-80912025000100009
- Ministerio de Comunicaciones de Cuba. (2024, mayo 29). Política para la transformación digital de Cuba: Agenda digital cubana y estrategia de inteligencia artificial. La Habana: Ministerio de Comunicaciones. Recuperado de http://media.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2024/06/Politica_de_Transformacion_Digital_de_Cuba_Agenda_Digital_y_Estrategia.pdf
- Quetglas Pérez, R. J. (2024). Descubriendo la inteligencia artificial en la educación digital. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15079653>
- Quetglas Pérez, R. J. (2024). Descubriendo la tecnología inteligente. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15079628>
- Quetglas Pérez, R. J. (2024). Inteligencia artificial aplicada al aprendizaje activo: una nueva mirada en la educación preuniversitaria. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15079671>
- Quetglas Pérez, R. J. (2024). Talleres para la preparación del docente en el uso de la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje desde la Sala Digital Inteligente del municipio La Lisa [Tesis de licenciatura, Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona]. FlipHTML5. <https://online.fliphtml5.com/ulqsf/kart/#p=1>
- Quetglas Pérez, R. J., Deler Ferrera, G., Santana Garriga, L. A. (2025). Las aplicaciones digitales con inteligencia artificial en tareas de aprendizaje. *Pedagogía Cuba*.

<https://www.pedagogiacuba.com/event/el-uso-de-los-dispositivos-las-tecnologias-y-los-medios-digitales-en-la-educacion-tic-72/track/las-aplicaciones-digitales-con-inteligencia-artificial-en-tareas-de-aprendizaje-1076>

Quetglas Pérez, R. J., Santana Garriga, L. A., & Deler Ferrera, G. (2025). La inteligencia artificial desde la perspectiva de la educación cubana. En D. Román-Acosta & G. A. Zaragoza Alvarado (Eds.), *Superintelligence Series Volume 2: Thinking in Machine Code: Dialogues between technology, knowledge, and culture* (pp. 189-204). AG Editor. <https://doi.org/10.62486/978-9915-9851-2-1>

Santana Garriga, L. A., Deler Ferrera, G., & Quetglas Pérez, R. J. (2024). La alfabetización digital ciudadana para el desarrollo de competencias en el contexto educativo cubano. *RHS-Revista Humanismo y Sociedad*, 12(2), e7/1–19. <https://doi.org/10.22209/rhs.v12n2a07>

Torres, D., & Valdés, M. (2025). Aplicaciones de la inteligencia artificial en la formación docente permanente. *Revista Cubana de Educación y Tecnología*, 20(2). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202025000200003